

PHILOLOGICAL SCIENCES

К ВОПРОСУ О ДИЕРЕЗЕ И ГАПЛОЛОГИИ СОГЛАСНЫХ В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ

Valipour A.

*доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Тегеранского университета
г. Тегеран, Иран*

Salehi M.H.

Аспирант русского языка кафедры русского языка Тегеранского университета

ON THE QUESTION OF DIAERESIS AND HAPLOLOGY OF CONSONANTS IN RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES

Valipour A.

*Doctor of Philology, Professor of the Russian Language Department, Tehran University
Tehran, Iran*

Salehi M.H.

*Postgraduate student of the Russian language of the Department of the Russian language of the University
of Tehran*

Аннотация

Статья посвящена сравнительному анализу фонетических (звуковых) процессов диерезы и гаплогии согласных фонем в русском и персидском языках. **Цель** данной работы состоит в анализировании характеристики фонетических (звуковых) процессов диерезы и гаплогии согласных фонем в русском и персидском языках и выражении их сходств и различий. **Объект** изучения – фонетические (звуковые) изменения согласных фонем в потоке речи. **Предмет** исследования – фонетические процессы диерезы и гаплогии согласных фонем в русском и персидском языках. По **итогах** анализа фонетических (звуковых) процессов диерезы и гаплогии согласных фонем в русском и персидском языках пришли к выводу что, данные процессы облегчают артикуляцию гласных и согласных фонем. Фонетические (звуковые) процессы диерезы и гаплогии являются частью фонетических (звуковых) процессов ассимиляции и диссимиляции и в данной работе уделяется особое внимание их сравнению в двух языках. Решение поставленных в работе целей осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, интерпретированного и обобщённого анализа. Явление фонетических (звуковых) процессов диерезы и гаплогии согласных фонем имеет непосредственное отношение к проблеме постановки правильного произношения обучающихся русского языка как иностранного (РКИ), в связи с этим, полученные результаты от этой работы могут **применяться** в области обучения русскому языку как иностранному и также для дальнейших сравнительно-сопоставительных лингвистических исследований по фонетике русского и персидского языков.

Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of the phonetic (sound) processes of diaeresis and haplogy of consonant phonemes in Russian and Persian languages. The purpose of this work is to analyse the characteristics of the phonetic (sound) processes of diaeresis and haplogy of consonant phonemes in Russian and Persian languages and to express their similarities and differences. The object of study is the phonetic (sound) changes of consonant phonemes in the flow of speech. The subject of the research is diaeresis and haplogy of consonant phonemes in Russian and Persian languages. Based on the analysis of phonetic (sound) processes of diaeresis and haplogy of consonant phonemes in Russian and Persian languages, we came to the conclusion that these processes facilitate the articulation of vowel and consonant phonemes. The phonetic (sound) processes of diaeresis and haplogy are part of the phonetic (sound) processes of assimilation and dissimilation, and in this paper special attention is paid to their comparison in two languages. The solution of the goals set in the work was carried out on the basis of the application of general scientific methods of research within the framework of a comparative, interpreted and generalized analysis. The phenomenon of phonetic (sound) processes of diaeresis and haplogy of consonant phonemes is directly related to the problem of setting the correct pronunciation of students of Russian as a foreign language (RFL), in this regard, the results obtained from this work can be applied in the field of teaching Russian as a foreign language and also for further comparative linguistic research on the phonetics of the Russian and Persian languages.

Ключевые слова: фонетический (звуковой) процесс, диереза, гаплогия, ассимиляция, диссимиляция, согласный, персидский язык, русский язык.

Keywords: phonetic (sound) process, diaeresis, haplogy, assimilation, dissimilation, consonant, Persian language, Russian language.

Введение в проблему: Так как звуки речи произносятся не изолированно, а в звуковой цепи связанной речи, то звуки могут, во-первых, влиять друг на друга, особенно соседние, когда рекурсия предыдущего звука взаимодействует с экскурсией последующего, и, во-вторых, испытывать влияние общих условий произношения (влияние начала и конца слова, характера слога, положения под ударением или в безударном слоге). [1, с. 195-196].

Влияние звуков друг на друга вызывает комбинаторные изменения, осуществляющиеся в фонетических (звуковых) процессах аккомодации, ассимиляции, диссимиляции, диерезы (диерезы), эпентёзы, гаплогии и др. [1, с.196].

С различием установочных и переходных звуков в классической фонетике связано учение о трехфазности артикуляции, т.е. о том, что артикуляция складывается из экскурсии (имплозии) – переход произносительных органов от состояния покоя к положению, характерному для артикуляции данного звука, из выдержки, которая соответствует этому положению, и из рекурсии (эксплозии) – возвращения к состоянию покоя [5, с. 219].

В этой статье внимание уделяется фонетическим процессам диерезы (диерезы) и гаплогии согласных фонем в русском и персидском языках.

Изложение основного материала: Артикуляция каждого звука состоит из одновременной работы нескольких органов речи. Работа каждого из них (например, голосовых связок, языка, губ и т.д.) не прекращается по окончании реализации данного звука, а продолжается при образовании следующего звука. [6, с 24-25].

Главными фонетическими процессами в фонетике являются ассимиляция и диссимиляция. Прочие звуковые (фонетические) процессы обычно основываются либо на ассимилятивных тенденциях, либо на диссимилятивных.

Диерезы (диерезы) или выкидки чаще всего имеют ассимилятивную основу, например в русском языке устранение (диереза или выкидка) мгновенных согласных фонем (звуков) [т] и [д] между двумя длительными согласными звуками (фонемами), например:

честный [чснй], *праздный* [празнй], *счастливый* [счасливй]

или же устранение (диерезы или выкидки) тех же [т], [д] в группах *стк*, *здж*, например:

повестка [повеска], *поездка* [поезка].

Устранение (диерезы или выкидки) [т], [д] в группах *стн*, *здж*, *стл*, *здж* можно объяснять и иначе [2, с. 208]: сочетания [тн], [дн] дают по ассимилятивной тенденции один факультальный¹⁹ звук [тн], [дн] с взрывом мягкого нёба в глотке, ср. между гласными *потный* [по'тнэ], *годный* [го'днэ], но при соседстве согласной, этот факультальный взрыв («остаток» от [т], [д]) совсем пропадает: *постный* [по'снэ], *праздный* [пра'знэ]; сочетание [тл], [дл] дают по ассимилятивной тенденции особые «взрывные боковые» с боковым

взрывом, направленным в щеку, ср. между гласными *утлый* [у'тлэ], *подлый* [по'длэ], но при соседстве согласной, этот факультальный взрыв («остаток» от [т], [д]) совсем пропадает: *счастливый* [š':isl'ivij], однако, как видно из объяснения, и этот путь основан также на ассимилятивной тенденции. Устранение тех же [т], [д] в группах *стк*, *здж*, например: повестка [п'лв'э'скл], поездка [п'ае'стка] или п'л'э'скл].

Бывает ещё диерезы (диерезы или выкидки) на диссимилятивной основе, таковы случаи произношения [шт], [шн] вместо *чт*, *чн*, например: *что* [што], *скупно* [скушно] и т.п.

Здесь должны подряд следовать две смычные [ч] и [т] или [н]; чтобы избежать повторения одинаковой смычки, первая смычка опускается, а «остаток» [ч] существует в виде фрикативного нёбного [ш]; итак, основа фонетического (звукового) процесса здесь – расподобление (диссимиляция).

Надо отметить что в литературном языке данный процесс касается лишь определенного числа разговорно-бытовых слов, это показывает, что здесь нет живого фонетического (звукового) процесса, просто написание с *ч* не соответствует языку, который в этих случаях имеет [ш].

Особенно ярко это проявляется в гаплогии (гаплогическое сокращение, слоговая диссимиляция, слоговое наложение) когда выкидке (диерезе) подвергается один из двух одинаковых или подобных слогов, например:

Знаменосец → знаменосец

близорукый → близозоркий,

минерология → минералология,

трагикомедия → трагикомедия,

стипендия → стипендия,

морфонология → морфофонология

Примером гаплогии в персидском языке может служить выкидка слога *нэ* в глагольной форме: *benešinid* → *bešinid*! «садитесь!» при употреблении этой формы в разговорном языке.

Выводы:

1. Фонетические процессы диерезы и гаплогии способствуют облегчению произношения.
2. В разговорной речи персидского языка более активны данные звуковые процессы.
3. Фонологические факторы, регулирующие приспособляемость артикуляции соседних звуков, являются функцией фонологической системы данного языка и потому должны и могут изучаться только в частной фонетике.
4. Наиболее распространенными звуковыми сочетаниями можно считать сочетания согласных с гласными; при этом характер согласного, как правило, существенно зависит от последующего и менее – от предыдущего гласного.
5. Модификация фонем в потоке речи является следствием не только их взаимного приспособления, но и действия других факторов. Одним из таких факторов, заслуживающим рассмотрения в первую очередь, является ударение.

¹⁹ Латинское *faux* – «глотка», откуда - факультальные

6. Существенное влияние на качество того или иного звука оказывает и его место в слове или синтагме.
7. Характер звука зависит не только от его места в слове, но и от положения в слоге.
8. Весьма существенное влияние на модификацию звуков оказывает темп речи.

Список литературы

1. Реформатский А.А., введение в языковедение/под ред. В.А.Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 536 с.
2. Реформатский А.А. из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1971. [согласные, противопоставленные по способу и месту образования, и их варьирование в современном русском литературном языке// Доклады и

сообщения Института языкознания АН СССР. VIII, 1955]

3. Поляков К.И. персидская фонетика. Опыт системного исследования. Москва «наука», главная редакция восточной литературы, 1988. 305 с.
4. Рубинчик Ю.А. грамматика современного персидского литературного языка. – М.: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 600 с.
5. Зиндер Л.Р. общая фонетика: учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. –М.: Высш. Школа, 1979. -312 с., ил.
6. Современный русский язык. Теоретический курс. Фонетика. Под ред. В.В.Иванова, Л.А.Новикова. М.: Рус. Яз., 1985, 160 с.

К ВОПРОСУ О ФОНЕТИЧЕСКИХ (ЗВУКОВЫХ) ПРОЦЕССАХ ЭПЕНТЕЗЫ И ПРОТЕЗЫ В ПЕРСИДСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Валипур А.

*Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Тегеранского университета
г. Тегеран, Иран*

Салехи М.Х.

Аспирант русского языка кафедры русского языка Тегеранского университета

ON THE QUESTION OF EPENTHESIS AND PROTHESIS OF CONSONANTS IN RUSSIAN AND PERSIAN

Valipour A.

*Doctor of Philology, Professor of the Russian Language Department, Tehran University
Tehran, Iran*

Salehi M.H.

*Postgraduate student of the Russian language of the Department of the Russian language of the University
of Tehran*

Аннотация

Статья посвящена сравнительному анализу фонетических (звуковых) процессов эпентезы и протезы согласных фонем в русском и персидском языках. **Цель** данной работы состоит в анализировании характеристики фонетических (звуковых) процессов эпентезы и протезы согласных фонем в русском и персидском языках и выражении их сходств и различий в фонетической системе вышеуказанных языков. **Объект** изучения – фонетические (звуковые) изменения согласных фонем в потоке речи. **Предмет** исследования – эпентеза и протеза согласных фонем в русском и персидском языках. По **итогам** анализа эпентезы и протезы согласных фонем, мы вышли к выводу что данные фонетические (звуковые) процессы очень популярны в данных языках. Фонетическим (звуковым) процессам эпентезы и протезы и их сравнение в двух языках уделяется особое внимание. Решение поставленных в работе целей осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, интерпретированного и обобщённого анализа. Явление фонетических (звуковых) процессов эпентезы и протезы согласных фонем имеет непосредственное отношение к проблеме постановки правильного произношения обучающихся русского языка как иностранного (РКИ), в связи с этим, полученные результаты от этой работы могут **применяться** в области обучения русскому языку как иностранному и также для дальнейших сравнительно-сопоставительных лингвистических исследований по фонетике русского и персидского языков.

Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of phonetic (sound) processes of epenthesis and prothesis of consonant phonemes in Russian and Persian languages. The purpose of this work is to analyse the characteristics of the phonetic (sound) processes of epenthesis and prothesis of consonant phonemes in the Russian and Persian languages and to express their similarities and differences in the phonetic system of the above languages. The object of study is the phonetic (sound) changes of consonant phonemes in the flow of speech. The subject of the research is epenthesis and prothesis of consonant phonemes in Russian and Persian languages. As a result of the analysis of epenthesis and prothesis of consonant phonemes, we came to the conclusion that these phonetic (sound)